

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari..... 378 Musurmanova Shaxlo Ilhomovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar..... 383 N. O. Saidova, H. Alijonova
	Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish..... 386 Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna
	"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili 391 Samiyeva Iymona Mehriddin qizi
	Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish..... 395 Uzakbaeva Raxima Xojabaevna
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari..... 399 Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi
	Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish 404 Xolmatova Sarvinoz
	Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi..... 408 Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi
	O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish 410 Sharopova Xolida Ilyos qizi
	Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida..... 413 Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna
	Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish 417 Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna
	Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida) 420 Abdimo'minov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li
	O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish 423 Choriyeva Dildora Ismat qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari..... 426 Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi..... 429 Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida 432 Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi
	Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish 435 Foziljonova M. R.
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari 438 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi
	Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili 441 Jalilov Nodirjon Azamatovich
	Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari..... 444 Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi
	Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash..... 447 Kasimov Asror Abdulloyevich
	Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari..... 450 Mamatova Aziza Bo'riboyevna
	Surdopedagogikada STEM yondashuvi 454 Maxmudova Oyguil Toxirjonovna

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагматических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi daralarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziqul Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

IJODIY TOPSHIRIQLAR BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MANTIQUIY QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Shoyeva Yulduz Amin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi,
 Boshlang'ich ta'lim kafedrasida o'qituvchisi

ORCID: 0009-0003-8685-0304

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarida mantiqiy topshiriqlarning tutgan o'rni, ularning mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish usul va vositalari keltirib o'tilgan. Tafakkur shakllari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: mantiq, tafakkur, ijodiy topshiriqlar, mantiqiy qobiliyat, ijodiy mashqlar, rivojlantiruvchi topshiriqlar, tafakkur shakllari.

Abstract: This article explores the role of logical tasks in primary school students, as well as the methods and tools for developing their logical abilities. It also provides information about forms of thinking.

Key words: logic, thinking, creative tasks, logical abilities, creative exercises, developmental tasks, forms of thinking.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль логических заданий в начальных классах, а также методы и средства развития логических способностей учащихся. Приводится информация о формах мышления.

Ключевые слова: логика, мышление, творческие задания, логические способности, творческие упражнения, развивающие задания, формы мышления.

KIRISH

Dunyo jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan davrda, O'zbekistonni ham rivojlangan davlatlar qatoriga kiritish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Bu borada davlatimiz rahbari ham qator qarorlar qabul qilib, jadal islohotlar olib bormoqdalar. O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan strategik hujjatlar shular jumlasidandir. Ushbu strategiya bir nechta yo'nalishlardan iborat bo'lib, uning asosiy maqsadi O'zbekistonni kuchli iqtisodiyotga ega, aholisi farovon va huquqiy demokratik davlatga aylantirishdir ^[1]. Buning uchun zamon talablariga javob beradigan, raqobatbardosh bilimli yoshlarni tarbiyalash o'qituvchi kasbidan katta mahorat va mas'uliyat talab etadi.

Kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatadiki, har bir sohada ilg'or yoshlarning mantiqiy fikrlashi va tafakkuri qolgan tengdoshlarinikidan birmuncha yuqori bo'ladi. Shu sababli ham mantiqiy qobiliyatni shakllantirish juda muhim omil sanaladi va aynan mavzumizning dolzarbligi ham ushbu fikrlarda o'z aksini topadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari" asarida aytilganidek, agar bola atigi bir marotaba o'zi mustaqil tarzda matematik masalani hal qilsa, u albatta hayajonli, unutilmas daqiqalarni his qilib, hayajon nashidasini suradi ^[2]. Matematika barcha fanlarning shohi hisoblanishi ham bejiz emas. Masalani hal qilishdan tortib, hayoti uchun muhim bo'lgan kasbni tanlashda ham bu fanning o'rni beqiyosdir.

Y. Perelmanning asarlari aynan odatiy matematikadan farqli ravishda, turli xil matematik topshiriqlar va jumboqlarga juda boy. Uning "Qiziqarli matematika" asaridagi hikoya tarzida berilgan topshiriq va jumboqlar o'quvchilarni masalaga boshqa tomondan qarashga, uni hal qilishda mantiqiy yondashuvni talab qiladi. Bu kabi topshiriqlarni bajarish natijasida mantiqiy qobiliyatlar rivojlanib boradi. Demak, bundan kelib chiqadiki, o'quvchilarning mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish ustida ishlashda topshiriqlarning, ayniqsa ijodiy mazmundagi matematik topshiriqlarning o'rni nihoyatda katta.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'limning didaktik tamoyillaridan kelib chiqadigan talablar boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitishdagi didaktikaning umumiy talablari bilan bog'liq. Ilmiylik va tushunarlik tamoyillari har bir topshiriqda, shuningdek, butun tizimda o'z ifodasini topishi shart. Ijodiy topshiriqlar va topshiriqlar tizimi mazmunida ilmiylik va tushunarlik talablarining amalga oshirilishi boshlang'ich sinf o'quvchisining ilmiy dunyoqarashi shakllanishi uchun xizmat qiluvchi ilmiy bilimlar tizimi bilan qurollantiradi, ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, fan asoslarini tushunib olishlariga ko'maklashadi.

Didaktik adabiyotlarda ko'rsatilishicha, tizimlilik ta'lim tamoyili sifatida tartibga solinganlik, tashkiliylik, yaxlitlik, rejallilik, davomiylik, vorislik, istiqbolga yo'nalganlik kabi belgilarga ega. O'quv-tarbiya jarayonida ushbu belgilarni qo'llash ta'limda tizimlilikni ta'minlaydi. Ta'limning tizimliliigi o'qitish jarayonida foydalaniladigan topshiriqlarning tizimliliigini va to'g'ri ketma-ketlikda joylashishini talab qiladi. Tizimlilik va izchillik tamoyilining ijodiy topshiriqqa nisbatan ham, topshiriqlar tizimiga nisbatan ham didaktik talab sifatida tanlanishi o'rinlidir.

Ijodiy topshiriqlar va ular tizimi oldida ta'limning mustaqillik va faollik tamoyillarini eng muhim talablardan biri sifatida qo'yish mumkin. Chunki ijodiy topshiriq va topshiriqlar tizimi o'quvchining mustaqil ish faoliyati uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Mustaqil fikr yuritish ko'nikmasi shakllanganda o'quvchi faolligi ortadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi har bir o'rganayotgan nazariy bilimining amaliyotda, topshiriqlarni bajarishda, hayotda qo'llanishini bilishi shart. Nazariyaning amaliyot bilan aloqadorligi tamoyilidan kelib chiqadigan talabni ham topshiriqqa, ham topshiriqlar tizimiga nisbatan qo'llaymiz. Bunda topshiriqlarning amaliyligiga e'tibor berish orqali tizimning amaliy xarakterda bo'lishiga erishish lozim, deb hisoblaymiz.

Bajariladigan ijodiy mazmundagi topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos-loyiq bo'lishi kerak. Har bir topshiriq o'quvchi uchun juda oson ham, juda qiyin ham bo'lmasligi zarur. Boshlang'ich sinf matematika ta'limi jarayonida o'quv topshiriqlarining juda oson bo'lishi o'quvchida aqliy faollikni pasaytirishi bilan birga, bolaning o'qishga bo'lgan qiziqishini kamaytiradi. O'quv topshiriqlarining o'ta qiyin tanlanishi esa o'quvchini zeriktiradi, o'ziga ishonchni, o'qishga bo'lgan qiziqishni yo'qotadi. Loyqlik talabini topshiriqlarga ham, topshiriqlar tizimiga ham nisbatan qo'yish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarning jamoa ishida individual xususiyatlarini hisobga olish tamoyili ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida har bir o'quvchiga individual yondashish lozimligini ifodalaydi va o'qituvchiga jamoa ishiga rahbarlik qilish bilan bir qatorda har bir o'quvchining o'z xususiyatlariga ahamiyat berish hamda shu xususiyatlardan kelib chiqib munosabatda bo'lish zarurligini ta'kidlaydi. Topshiriqlar tizimini ishlab chiqishda ham bu tamoyilga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tizimdan foydalanib o'quv topshiriqi bajarilar ekan, har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasi va imkoniyatlariga qarab topshiriq berish talab qilinadi. Shu mazmundan kelib chiqib, o'quvchilarning jamoa ishida individual xususiyatlarini inobatga olish talabini faqat topshiriqlar tizimiga nisbatan qo'yamiz.

Endi topshiriqlar va ular tizimi mazmuniga qo'yiladigan talablar hamda tizim tarkibiga qo'yiladigan talablarni keltiramiz. Topshiriqlar va ular tizimini tuzishda o'quvchilar yosh xususiyatlari va ular aqliy faoliyatlaridagi psixologik qonuniyatlardan kelib chiqadigan talablar sifatida topshiriqlarning o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi talabini qarash mumkin. Chunki bolaning fanga, muayyan mashqni bajarishga bo'lgan qiziqishi o'rganiladigan o'quv materialini samarali o'zlashtirish va eslab qolishning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirishda ijodiy mazmundagi topshiriqlar va ularning tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinflarda matematika fanidan ta'lim-tarbiyaning yaxshi yo'lga qo'yilishi uchun boshlang'ich sinflarda o'tiladigan fanlararo bog'lanish katta ahamiyat kasb etadi. O'quvchining matematika fanini puxta o'rganishi uchun ona tili, o'qish, tabiatshunoslik, mehnat va boshqa o'quv predmetlarning xizmati kattadir. O'z navbatida, bu o'quv fanlarini o'rganishda matematika fani asqotadi.

Didaktik adabiyotlarda ko'rsatilganidek, predmetlar o'zaro aloqani o'rnatish o'quvchilar aqliy ong-bilim darajasini kengaytiradi, bilimlarni bir sohadan boshqasiga ko'chirishni ta'minlaydi, bilishga qiziqishlarini o'stiradi, o'quvchilarni amaliy faoliyatga tayyorlashga imkon beradi. Predmet ichidagi aloqalardan foydalanish o'quvchilar bilimining mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Topshiriqlar mazmunida ham predmetlararo, ham predmet ichidagi bog'liqlikni yoritish o'quvchilarda taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi malakalarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Predmetlararo bog'lanish va predmet ichidagi bog'lanish talabini ham topshiriqlarga nisbatan, ham topshiriqlar tizimiga nisbatan qo'yish mumkin.

Topshiriqlar va ular tizimini tuzishda boshlang'ich sinf matematika ta'limining maktabgacha ta'lim va yuqori sinf (ayniqsa 5-sinf) matematika ta'limi orasidagi uzviy bog'liqligini inobatga olish zarur. Shu bois, topshiriqlar

mazmuni va topshiriqlar tizimi mazmuni maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim va o'rta umumiy ta'lim o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlashi kerak degan talabni qo'yish maqsadga muvofiqdir.

O'quvchilar matematikadan o'quv topshiriqlarini bajarar ekan, o'rganilgan bilim va malakalarning turmushdagi tatbiqini ko'radilar. Ayniqsa, masalalar yechish jarayonida yangi hayotiy dalil va ma'lumotlar bilan tanishib boradilar. Bundan kelib chiqib, topshiriqlar mazmuni va ularning tizimi turmush, hayot bilan bog'liq bo'lishi kerak degan talabni qo'yish joizdir. So'nggi yillarda chop etilgan matematika darsliklarida topqirlikka oid o'quv topshiriqlarining kiritilishi quvonarli holatdir. Amaliyotda ko'pchilik o'quvchilar bunday topshiriqlarni bajarishda unchalik ishtiyoqmand emaslar, chunki bunday topshiriqlarni bajarish chuqur mushohada yuritishni, nazariy bilimlarni qo'llashni talab etadi.

Biz quyida shunday topshiriqlardan ayrimlarining bajarilish metodikasini bayon etamiz:

1-topshiriq. Soat sirtini shunday 6 bo'lakka bo'lingki, har bir bo'lakdagi sonlar yig'indisi bir xil bo'lsin.

Ushbu topshiriq o'quvchidan mantiqiy fikrlashni talab etadi. 1 dan 12 gacha bo'lgan sonlarni shunday 6 ta guruhga bo'lish kerakki, har bir bo'lakdagi sonlar yig'indisi o'zaro teng bo'lsin.

Ma'lumki, 1 dan 12 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini aniqlash imkoniyati bor.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78$ sonini 6 ga bo'lib, $78:6=13$ ni hosil qilamiz. Demak, bu variantlar $12+1=11+2=10+3=9+4=8+5=7+6$

2-topshiriq. 9 cho'pdan 3 tasining har biri 3 bo'lakka bo'linsa, jami cho'plar nechta bo'ladi?

Ushbu topshiriq 9 ta predmet yoki obyektidan istalgan 3 tasini har biri 3 ta qismdan iborat bo'lganida jami obyektlar sonini topish masalasiga keladi. Uni ko'rgazma sifatida quyidagicha berish maqsadga muvofiqdir. Uning yechim varianti turlicha bo'lishi mumkin.

1-usul. $3 \cdot 3 + 3 + 3 = 15$ (ta)

2-usul. $3 \cdot 5 = 15$ (ta)

3-usul. $3 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 15$ (ta)

O'quvchilar matematikadan o'quv topshiriqlarini bajarar ekan, o'rganilgan bilim va malakalarning turmushdagi tatbiqini ko'radilar. Ayniqsa, masalalar yechish jarayonida yangi hayotiy dalil va ma'lumotlar bilan tanishib boradilar. Bundan tashqari, mantiqiy ko'rinishdagi topshiriqlar orqali har qanday sohada o'quvchilar duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarga mantiqan yondashib, tezkorlik bilan yechim topishga zamin hozirlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilarni topqirlikka doir topshiriqlar yechishga o'rgatish orqali ularda mantiqiy fikrlash va ijodiy faoliyat rivojlanadi. Matematika faniga bo'lgan qiziqishlari ortadi. O'quv topshiriqlarini mustaqil bajarib, o'z faoliyatlaridan zavqlanishadi. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'qituvchilari sinfdagi har bir o'quvchining individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda topshiriqlar tizimini ishlab chiqib, ularning mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga asosiy e'tiborni qaratmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. M. Mirziyoyev – "O'zbekiston–2030", 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. A.S. Yunusov, S. I. Afonina, M. A. Berdiyulov, D. I. Yunusova – Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari. "O'qituvchi" nashriyoti, Toshkent – 2007.
3. Y. Perelman – Qiziqarli matematika. "Sharq" nashriyoti, Toshkent – 2012.
4. Qosimova M. – Tipik arifmetik masalalar yechishga o'rgatish. "B.Kamolot", 2022-yil.
5. F. Kasimov – Matematika va uni o'qitish metodikasi: O'quv qo'llanma. "Buxoro Durdoni", 2023-yil.
6. Saidova M. J. – Mutaxassislikka kirish (matematika o'qitish metodikasi): Darslik. "Durdona" nashriyoti, Buxoro – 2023.
7. Shoyeva, Y. S. (2023). Use of Educational Technologies in Primary Class Mathematics Lessons. Conference, 12(12), 229–231.
8. Шоева, Ю. (2022). Общие принципы работы над задачами математики в младших классах. Science and Education, 3(9), 428–433.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.